

6. Расулзода К., Пулатов Я.Э. Интегрированное управление водными ресурсами: проблемы и перспектива. Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 2012 г.

Abdug‘aniyev O.I.¹, Komilova T.D.², Artikova U.S.³

^{1,2}Farg‘ona davlat universiteti, Farg‘ona, ³Qarshi davlat texnik universiteti, Qarshi, O‘zbekiston,

E-mail: abduganievolimjon22@gmail.com, komilovatorsunoj3@gmail.com,

umidasodirjonovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237571>

EKOLOGIK TARMOQLARNI SHAKLLANTIRISHDA LANDSHAFTLARNING TARKIBIY VA FUNKSIONAL BOG‘LIQLIGINING AHAMIYATI

Annatsiya. Maqolada landshaftlarning tarkibiy va funksional bog‘liqligini baholash asosida ekologik tarmoqlarni modellashtirishning nazariy-metodologik asoslari kompleks tarzda tahlil qilingan. Zamonaviy landshaft ekologiyasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblangan ekologik bog‘liqlikni baholash va ekologik tarmoqlarni shakllantirish masalalari “landscape connectivity” konsepsiyasi doirasida ilmiy jihatdan yoritilgan. Tadqiqotda landshaft bog‘liqligining tarkibiy (structural connectivity) va funksional (functional connectivity) komponentlari, ularning biologik turlar migratsiyasi, geotizimlar barqarorligi hamda bioxilma-xillikni saqlash jarayonlari bilan o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: biologik xilma-xillik, landshaft bog‘liqligi, landshaft yaxlitligi, fragmentatsiya, tarkibiy bog‘liqlik, funksional bog‘liqlik, ekologik tarmoqlar, MSPA, MCR.

Абдуганиев О.И.¹, Комилова Т.Д.², Артикова У.С.³

^{1,2}Ферганский государственный университет, Фергана, ³Каршинский государственный технический университет, Карши, Узбекистан, E-mail: abduganievolimjon22@gmail.com,

komilovatorsunoj3@gmail.com, umidasodirjonovna@gmail.com

ЗНАЧЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СВЯЗНОСТИ ЛАНДШАФТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Аннотация. В статье комплексно проанализированы теоретико-методологические основы моделирования экологических сетей на основе оценки структурной и функциональной связности ландшафтов. В рамках концепции “landscape connectivity” научно освещены вопросы оценки экологической связности и формирования экологических сетей, рассматриваемые как одно из приоритетных направлений современной ландшафтной экологии. В исследовании проанализированы структурные (structural connectivity) и функциональные (functional connectivity) компоненты ландшафтной связности, а также их взаимосвязь с миграцией биологических видов, устойчивостью геосистем и процессами сохранения биоразнообразия.

Ключевые слова: биологическое разнообразие, связность ландшафта, целостность ландшафта, фрагментация, структурная связность, функциональная связность, экологические сети, MSPA, MCR.

Abduganiyev O.I.¹, Komilova T.D.², Artikova U.S.³

^{1,2}Fergana State University, Fergana, ³Karshi State Technical University, Karshi, Uzbekistan, E-mail: abduganievolimjon22@gmail.com, komilovatorsunoj3@gmail.com, umidasodirjonovna@gmail.com

THE IMPORTANCE OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL LANDSCAPE CONNECTIVITY IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL NETWORKS

Abstract. The article comprehensively analyzes the theoretical and methodological foundations of ecological network modeling based on the assessment of structural and functional landscape connectivity. Within the framework of the “landscape connectivity” concept, the issues of assessing

ecological connectivity and forming ecological networks, considered one of the priority directions of modern landscape ecology, are scientifically examined. The study analyzes the structural connectivity and functional connectivity components of landscape connectivity, as well as their relationship with biological species migration, geosystem stability, and biodiversity conservation processes.

Keywords: *biodiversity, landscape connectivity, landscape integrity, fragmentation, structural connectivity, functional connectivity, ecological networks, MSPA, MCR.*

XXI asr insoniyatning tabiat bilan o‘zaro munosabatlarida chuqur inqiroz bosqichi, ya’ni “Antroposen” davri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Global miqyosda iqlimdagi o‘zgarishlar tobora xavfli tus olmoqda va bu jarayon biologik va landshaft xilma-xilligiga bevosita tahdid solmoqda. Xususan, xalqaro baholashlarga ko‘ra, hozirgi vaqtda qariyb bir millionga yaqin turlar yo‘qolib ketish xavfi ostida qolgan. Mazkur holat tabiiy geotizimlar barqarorligining izdan chiqishini va inson faoliyati ta’sirining yanada kuchayib borayotganini ko‘rsatadi. Hozirgi kunda global miqyosda kuzatilayotgan asosiy muammolardan biri – tabiiy hududlarning keng ko‘lamda degradatsiyaga uchrashi va parchalanishidir. Masalan, dunyo bo‘ylab quruqlik ekotizimlarining 75 %dan ortig‘i (Antarktidadan tashqari) inson faoliyati ta’sirida o‘zgartirilgan. Shuningdek, saqlanib qolgan yovvoyi tabiat hududlarining taxminan 70 % jahondagi atigi beshta davlat hududida joylashgani aniqlangan [12]. Bu holat tabiiy resurslarning hududiy jihatdan nomutanosib taqsimlanganini va ularni muhofaza qilishda global hamkorlik muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi. Ilmiy ma’lumotlarga ko‘ra, dunyo okeanidagi biomlarning 87 % haddan tashqari intensiv baliq ovlash, ozuqa moddalarining ko‘p miqdorda oqib kelishi va iqlim o‘zgarishi kabi omillar ta’sirida transformatsiyaga uchragan [5]. Bu esa global ekologik muvozanatga jiddiy tahdid solmoqda.

Bunday jarayonlar ko‘p hollarda tabiiy landshaftlarning fragmentatsiyasini keltirib chiqaradi. Fragmentatsiya – bu yaxlit va katta tabiiy geotizimlarning ko‘p sonli mayda uchastkalarga ajralib ketishi bilan tavsiflanadigan jarayondir. Natijada tabiiy landshaftlar o‘rtasidagi va ular ichidagi ekologik bog‘lanishni izdan chiqishiga olib keladi. Landshaftlardagi ekologik bog‘lanish biologik turlarning turli hududlar o‘rtasida yoxud yagona landshaft birligi ichida erkin migratsiya va tarqalish qobiliyatini aks ettiradi [4]. Landshaft ekologiyasida qo‘llanilayotgan landshaftlardagi bog‘lanish (landscape connectivity) tushunchasi keng ma’noda “landshaftning turli morfologik birliklaridagi yashash muhitlari (habitat patches) o‘rtasida organizmlar harakatini yengillashtirishi yoki cheklashi darajasi” sifatida izohlanadi. “Yashash muhiti” – bu ma’lum tur uchun yashashi, ozuqa izlashi, ko‘payishi va panohtopish imkonini to‘liq ta’minlay oladigan tabiiy geotizimning ma’lum bir qismidir [11]. Ya’ni, bog‘lanish ko‘rsatkichi landshaftdagi biotik oqimlar uchun qanchalik “o‘tkazuvchan” yoki “to‘siq” ekanligini belgilaydi. Ayrim tadqiqotchilarning fikricha, bog‘lanish bu faqatgina yashash muhitlari va ularni bog‘lab turuvchi ekologik yo‘laklar bilan bog‘liq tuzilma emas, balki landshaftning uzluksiz, dinamik xususiyati bo‘lib, uning butun hududiy tuzilishida namoyon bo‘ladi [10].

Hozirgi global miqyosda ekologik muammolarning tobora keskinlashib borayotgan sharoitida tabiatni muhofaza qilish strategiyalarini tubdan qayta ko‘rib chiqish zarurati obyektiv ravishda yuzaga kelmoqda. Zamonaviy yondashuvlarga ko‘ra, tabiatni muhofaza qilishning ustuvor maqsadi yaxlit geotizimlarni saqlab qolishdan iborat bo‘lishi lozim. Chunki aynan shunday geotizimlar tez o‘zgarayotgan muhit sharoitida bioxilma-xillikni saqlashning eng samarali mexanizmi sifatida namoyon bo‘ladi [9]. Shu nuqtai nazardan, landshaft bog‘liqligini baholash va modellashtrish usullarini tadqiq qilish alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Landshaft ekologiyasida “landshaftning bog‘lanishi” va “landshaftning uzviyligi” tushunchalari ko‘p hollarda o‘xshash ma’noda qo‘llanilsa-da, ular ilmiy mazmun jihatidan farq qiladi. Bu farq, avvalo, landshaftning funksional xususiyatlari va strukturaviy tuzilishiga nisbatan yondashuvda namoyon bo‘ladi. Landshaft ekologiyasidagi “landshaftning bog‘langanlik (landscape connectivity)” tushunchasi ilk bor 1984 yilda kanadalik olim Doktor Grey Merriam tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan [8]. Grey Merriam o‘z tadqiqotlarida turlar harakati faqat organizmning fiziologik yoki biologik xususiyatlarigagina emas, balki u harakat qilayotgan landshaft elementlarining sifat xususiyatlariga ham bog‘liq ekanligini ta’kidlagan.

Taylor D.Philip va boshq. (1993) Grey Merriam (1984) tomonidan berilgan ta’rifni takomillashtirib, uni quyidagicha ifodalashdi: “Landshaftdagi bog‘lanish – bu landshaftdagi organizmlarning yashash muhitlari o‘rtasidagi harakatini yengillashtirish yoki qiyinlashtirish

darajasidir.” [4]. Bu ta’rif keyinchalik dunyo miqyosidagi aksariyat ilmiy manbalarda eng ko‘p qo‘llanilgan va iqtibos qilingan ta’rif sifatida qabul qilindi. Biroq keyingi yillarda olimlar ushbu tushunchaga turlicha yondashuvlarni taklif etishdi.

Masalan, With va boshq. (1997) landshaft bog‘lanishini “Yashash muhitlari o‘rtasidagi funksional munosabatlar, ya’ni yashash muhiti tarqalishi va organizmlarning landshaft tuzilishiga javob harakatlari bilan belgilanuvchi munosabatlar tizimi” deb ta’riflashgan [13, 14]. Shuningdek, Ament va boshq. (2014) bu tushunchani yanada kengroq ma’noda qo‘llab, “Landshaft bog‘lanishi – bu mintaqaviy landshaftning turli tabiiy, tabiiy-antropogen va yerdan foydalanish tuzilmalari orqali hayvonot dunyosi harakatini ta’minlash hamda ekologik jarayonlarni qo‘llab-quvvatlash qobiliyati darajasidir” deb ta’kidlaganlar [3].

Landshaft bog‘liqligini o‘rganishdagi nazariy va amaliy asoslari geoinformatsion modellashtirish usullari bilan uzviy bog‘liq holda rivojlanib bormoqda. Dastlabki geoinformatsion modellar G‘arbiy Yevropa va Shimoliy Amerika ilm-fani – landshaft ekologiyasi doirasida «patternlar» deb ataluvchi tushunchani, ya’ni o‘zlashtirilgan va tabiiy landshaftning o‘ziga xos hududiy ko‘rinishlarini o‘rganish maqsadida yaratilgan. Bunday yondashuv G‘arb ilm-fanida asosan, masofadan zondlash ma’lumotlarini deshifrlash natijalariga ko‘proq tayanish va asoslash sababli shakllandi.

Mazkur yondashuv, asosan, aholi zich joylashgan va antropogen o‘zlashtirish darajasi yuqori bo‘lgan mamlakatlarda keng tarqalgan bo‘lib, landshaftlarni tahlil qilishda ustuvor paradigma sifatida shakllangan. Ushbu paradigmaga ko‘ra, landshaft hududiy jihatdan o‘zaro bog‘langan turli elementlardan tashkil topgan mozaik tizim sifatida qaraladi. Mazkur yondashuv negizida R.Forman va M.Godron (1989) tomonidan ilgari surilgan “patch–matrix–corridor” modeli ishlab chiqilgan bo‘lib, u landshaft strukturasi tahlil qilishda asosiy nazariy va amaliy instrument hisoblanadi [2, 4].

Yuqorida keltirilgan nazariy va amaliy yondashuvlar landshaft xaritalari, yerdan foydalanish turlari hamda masofadan zondlash ma’lumotlarini kompleks tahlil qilish orqali tabiiy va antropogen elementlarni identifikatsiya qilish imkonini beradi. Bu esa, o‘z navbatida, landshaftning qarshilik sirtini (resistance surface), fragmentatsiya darajasini va ekologik bog‘liqlik ko‘rsatkichlarini baholashga xizmat qiladi. Natijada biologik turlarning yashash muhiti va ularning harakat imkoniyatlarini ilmiy asosda baholash, shuningdek, ekologik tarmoqlarni optimal shakllantirish imkoniyati yaratiladi.

Tadqiqotlarga ko‘ra, quruqlik yuzasining taxminan 17 foizi shaharsozlik va qishloq xo‘jaligi faoliyati natijasida jiddiy o‘zgarishga uchragan. Yana, 56% hududlar aralash tipdagi landshaftlardan iborat bo‘lib, ularda antropogen ta’sir nisbatan past yoki o‘rta darajada namoyon bo‘ladi. Qolgan taxminan 26 % hududlar esa katta maydonlarni egallagan va deyarli o‘zgarishga uchramagan yovvoyi tabiat hududlari sifatida saqlanib qolgan [6]. Bunday hududiy farqlanish tabiatni muhofaza qilish strategiyalarini differensial yondashuv asosida ishlab chiqish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, barcha turdagi hududlar uchun umumiy va ustuvor vazifa – ekologik bog‘liqlikni ta’minlashdan iboratdir. Ekologik bog‘liqlik (konnektivlik) turlarning erkin migratsiyasi va ekotizimlardagi modda-energiya almashinuvi jarayonlarining uzluksizligini ta’minlovchi asosiy omil sifatida qaraladi.

Farg‘ona viloyati yer fondi tarkibida 1974–2024 yillar oralig‘ida yuz bergan o‘zgarishlar landshaft strukturasi va funksional bog‘liqlikka bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi. Jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi 50 yil davomida antropogen bosimning sezilarli darajada kuchayishi tabiiy landshaftlarning qisqarishi va fragmentatsiyasining ortishiga olib kelgan (1-jadval).

1-jadval

Farg‘ona viloyati yer fondi tarkibining o‘zgarishi (1974-2024 y) (ming, ga hisobida)

No	Yer fondining asosiy toifalari	1974 y	2024 y
1	Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar	560.6	532.4
2	Aholi punktlarining yerlari	9.8	18.6
3	Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlar	17.3	51.2
4	Tabiatni muhofaza qilish, sog‘lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar	-	0.4
5	Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar	0	0
6	O‘rmon fondi yerlari	46.9	19.2

7	Suv fondi yerlari	9.2	20.5
8	Zahira yerlar	101.9	33
	Jami maydoni	676.0	676,0

Farg‘ona viloyatida qishloq xo‘jaligi yerlarining kamayishi (–28,2 ming ga) bir qarashda tabiiy hududlar kengayganini anglatmaydi. Aksincha, ushbu yerlarning ma‘lum qismi urbanizatsiya va sanoat infratuzilmalari hisobiga transformatsiyaga uchragan. Bu jarayon landshaft matritsasining (landscape matrix) o‘zgarishiga olib kelib, tabiiy va tabiiy-antropogen landshaftlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni buzilishiga olib kelgan (1-jadval).

Ayniqsa, aholi punktlari yerlarining qariyb ikki baravarga (9,8 dan 18,6 ming ga) va sanoat, transport hamda boshqa infratuzilma yerlarining uch baravardan ziyod (17,3 dan 51,2 ming ga) o‘sishi hududdagi asosiy fragmentatsiya omillari sifatida baholanadi. Bu kabi chiziqli va nuqtaviy antropogen elementlar (yo‘llar, sanoat zonalar) ekologik to‘siqlar sifatida namoyon bo‘lib, turlar migratsiyasini cheklaydi hamda ekologik tarmoqlar uzluksizligini buzadi. Ijobiy jihat sifatida suv fondi yerlarining 9,2 ming gektardan 20,5 ming gektargacha oshganini qayd etish mumkin. Suv obyektlari (daryolar, kanallar, kollektorlar) ko‘p hollarda ekologik koridorlar vazifasini bajaradi. Biroq, ularning sun‘iy tarzda tartibga solinishi e‘tiborga olinsa, ekologik yo‘lak funksiyasi cheklangan bo‘lishi mumkin.

Landshaftlar o‘rtasidagi bog‘lanishning yo‘qolishi individual organizmlar, populyatsiyalar va jamoalarga tur ichida, turlar orasida hamda turli geotizimlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar orqali ta’sir ko‘rsatishi mumkin [3]. Shunday qilib, so‘nggi 30 yil davomida “landshaft bog‘lanishligi” tushunchasining ko‘plab ta’riflari yaratilgan bo‘lsa-da, barchasida ikki muhim jihat umumiydir:

–Strukturaviy komponent (structural component) – landshaft elementlarining hududiy va vaqtinchalik konfiguratsiyasi (ya’ni, relef, yer qoplami, yerdan foydalanish turlari) bilan bog‘liq.

–Xulq-atvor komponenti (behavioural component) – organizmlar yoki ekologik jarayonlarning ushbu tabiiy tuzilishga nisbatan qanday javob ko‘rsatish reaksiyasi bilan izohlanadi [13].

Tadqiqotchilar tomonidan hozirgi kunda landshaftlarning fragmentatsiyasi va ekologik bog‘lanish darajasini baholashda eng ishonchli hisoblangan ko‘rsatkichlar – MESH, IIC va PC kabi indekslardan foydalanilmoqda. Bu indekslar turlarning landshaft doirasida harakatlanish imkoniyatlari, geotizim barqarorligi va fragmentatsiyasi darajasini aniqlashda samarali vosita hisoblanadi. Ular orqali turlarni muhofaza qilish strategiyalari va ekokoyo‘laklarni rejalashtirishda asoslangan qarorlar qabul qilish mumkin. Landshaftlarning morfologik birliklari bo‘yicha ekologik bog‘lanish darajasi biologik turlarning erkin harakatlanish imkoniyatini anglatadi.

Landshaftlarda ekologik bog‘liqlikning buzilishi, asosan, inson faoliyati ta’sirida yuzaga keladigan landshaft fragmentatsiyasi bilan bog‘liq. Fragmentatsiya jarayonida yashash muhiti va geotizimlar mayda, bir-biridan ajralgan turli kattalikdagi uchastkalarga bo‘linib ketadi, bu esa biologik turlarning harakatlanish imkoniyatlarini cheklaydi va geotizim funksiyalarining samaradorligini pasaytiradi. Natijada, geotizimlar barqarorligi izdan chiqib, bioxilma-xillikni saqlash imkoniyatlari keskin kamayadi. Landshaftlardagi ushbu jarayon bosqichlari A.B.Leytao va boshqalar tomonidan nashr qilingan “Measuring Landscape” (2009) asarida batafsil tahlil etilgan (1-rasm).

1-rasm. Landshaft fragmentatsiyasining bosqichlari (Measuring Landscape, 2009).

Landshaft fragmentatsiyasining «A» bosqichi: Ushbu bosqichda landshaftning yaxlit tuzilmasi deyarli to‘liq saqlanib qoladi. Antropogen ta’sir hali cheklangan bo‘lib, asosan yo‘llar tarmog‘i va kichik ekin maydonlari shakllangan bo‘ladi. Tabiiy landshaft strukturasi «markaziy yadro» (core area) maydon jihatidan ustunlikka ega bo‘lib, morfologik birliklar o‘rtasidagi ekologik bog‘lanish va o‘zaro uzluksizlik yuqori darajada saqlangan bo‘lib, landshaftning barqarorligi va ekologik funksiyalarining deyarli o‘zgarmaganligini ko‘rsatadi. Bunday holat Farg‘ona viloyatida asosan antropogen ta’siri nisbatan past bo‘lgan quyidagi hududlarga xosdir: G‘arbiy qismida – erozion o‘zanlar va erozion-akkumulyativ qayirlar rivojlangan hududlar; Janubiy qismida – paleogen va mezozoy yotqiziqlaridan tashkil topgan, tektonik-denudatsion xususiyatli, kuchli parchalangan yonbag‘irli past tog‘lar; Shimoliy qismida – Sirdaryo havzasiga mansub akkumulyativ relyef shakllari ustun bo‘lgan yuqori terrasalar majmuasi.

Landshaft fragmentatsiyasining «B» bosqichi: Ushbu bosqichda landshaft strukturasi eng muhim o‘zgarish sifatida hududni diagonal yoki yo‘nalishli tarzda kesib o‘tuvchi, uzluksiz va yuqori ekologik qarshilikka ega bo‘lgan avtomobil yo‘lining shakllanishi kuzatiladi. Bu element landshaftda dastlabki yirik chiziqli antropogen to‘siq vazifasini bajaradi. Natijada tabiiy hududning yaxlitligi buzilib, u ikki nisbatan mustaqil segmentga bo‘lina boshlaydi. Bu holat landshaft fragmentatsiyasining boshlang‘ich chiziqli bosqichini ifodalaydi va ekologik bog‘lanishning ayrim yo‘nalishlarda zaiflashishiga olib keladi. Farg‘ona viloyatida chiziqli fragmentatsiya erozion - denudatsion relyef shakllari uchraydigan va paleogen-bo‘r yotqiziqlaridan iborat turli darajada parchalangan baland adirlarda kuzatiladi.

Landshaft fragmentatsiyasining «C» bosqichi: Ushbu bosqichda hududda lokal urbanizatsiya tugunlarining shakllanishi va ular atrofida agrolandshaftlar maydonining kengayishi kuzatiladi. Infratuzilma va antropogen faoliyatning kuchayishi natijasida tabiiy landshaftlar o‘rnini bosqichma-bosqich antropogen landshaftlar egallab boradi. Bu jarayon landshaft strukturasi tabiiy va antropogen komponentlar nisbatining tenglashishiga olib keladi (taxminan 50/50 holat). Natijada ekologik bog‘lanish darajasi pasayib, landshaftning mozaikaligi va fragmentatsiya sezilarli darajasi kuchayadi. Bu bosqich ko‘proq o‘rta tog‘larning yonbag‘irlari va tog‘ oralig‘i botiqlarida kuzatiladi. Masalan, Farg‘ona viloyatining Shohimardon hududida turizmning rivojlanishi bilan bog‘liq holda infratuzilmaning kengayishi va antropogen bosimning ortishi ushbu jarayonning tipik namunasi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Landshaft fragmentatsiyasining «D» bosqichi. Ushbu bosqichda qishloq xo‘jaligi yerlarining kengayishi natijasida tabiiy landshaftlar daryo bo‘ylari va qo‘shni davlatlarning chegaralari tomon “qisib chiqariladi”. Bu holat landshaft strukturasi antropogen bosimning yuqori darajalaridan birini ifodalaydi. Eng xavfli jarayon sifatida ilgari yaxlit bo‘lgan tabiiy landshaftlar o‘rtasidagi ekologik bog‘lanish uziladi va ular turli kattalikdagi izolyatsiyalangan bo‘laklarga ajralib ketadi. Bu esa biotik va abiotik jarayonlarning tabiiy uzluksizligini sezilarli darajada buzadi. Bu bosqichning tipik namoyon bo‘lishi So‘x tumanidagi o‘rta va past tog‘lar hududida kuzatiladi. Xususan, erozion-akkumulyativ terrasalar va eroziya relyef shakllari keng tarqalgan zonalarda antropogen o‘zlashtirish ta’sirida tabiiy landshaftlar keskin fragmentatsiyaga uchraydi.

Landshaft fragmentatsiyasining «E» bosqichi. Yakuniy bosqichda tabiiy landshaftlar antropogen landshaftlar matritsasi ichida kichik, izolyatsiya qilingan “orolchalar” (islets) ko‘rinishiga kelib qoladi. Bu holatda tabiiy hududlar hududiy jihatdan keskin parchalangan bo‘lib, ularning ekologik yaxlitligi deyarli saqlanmaydi. Ushbu bosqichda bioxilma-xillikning tabiiy migratsiya jarayonlari keskin cheklanadi yoki amalda imkonsiz holatga keladi. Natijada ekotizimlar orasidagi modda va energiya almashinuvi zaiflashib, tabiiy dinamik barqarorlik yo‘qoladi. Bunday holat asosan daryolarning konussimon yoyilmalari, yuqori terrasalarda rivojlangan allyuvial tekisliklar va adir orti tekisliklariga xos bo‘lib, bu hududlarda antropogen o‘zlashtirish darajasi yuqori bo‘lgan sharoitda kuzatiladi.

Ko‘plab tadqiqotlarda, landshaft morfologik birliklari ichidagi bog‘lanishni baholashda maydon kattaligi asosiy ko‘rsatkich sifatida qo‘llaniladi. Shu tariqa, katta maydonli tabiiy landshaftlar turlar uchun eng qulay yashash muhitlari hisoblanadi, kichik maydonlarga bo‘linib ketgan va izolyatsiya qilingan hududlar esa buni aksi. Landshaftning maydoni va yaxlitligi turlar uchun asosiy yashash muhiti sifatida ahamiyatga ega, ammo bu bog‘lanishni baholashda shakl va konfiguratsiyani ham inobatga olish kerak. Shu bois, landshaftni yashash muhiti sifatida baholashda maydon kattaligi bilan birga hududning shakli, konfiguratsiyasi va ichki tuzilishi ham e‘tiborga olinishi kerak. Demak, faqatgina maydon ko‘rsatkichi landshaft ichidagi bog‘lanishning barcha qonuniyatlarini aks ettira olmaydi.

Shunday qilib, landshaftning bog‘lanishi – bu landshaft elementlari (tabiiy landshaftlar, ekologik yo‘laklar va antropogen landshaftlar)ning organizmlar harakati va ekologik oqimlarni ta‘minlash qobiliyatini tavsiflaydigan ko‘p omilli tushuncha hisoblanadi. Landshaftning bog‘lanishi odatda ikki asosiy tarkibiy qismda namoyon bo‘ladi:

–Strukturaviy bog‘lanish (structural connectivity)– bu landshaftning tabiiy tuzilishi, undagi biologik turlarning yashash muhiti, buzilish jarayonlari yoki faollik zonalarining joylashuvi va o‘zaro aloqasini ifoda etadi. Buzilish jarayonlari – bu tabiiy yoki antropogen (inson faoliyati bilan bog‘liq) jarayon bo‘lib, u landshaftning tuzilishi, tarkibi va funksiyalariga ma‘lum vaqt davomida ta’sir ko‘rsatadi va geotizimning muvozanatini o‘zgartiradi.

Geotizimlar barqarorligining buzilishi asosan antropogen omillarning ta’sirida ro‘y berib, bu tushunchaning yuzaga kelishi ham keyingi yillarda ana shu omillarning ta’sir darajasi ortib ketganligining oqibatidir [9, 3]. Strukturaviy bog‘lanish asosan geometrik yoki morfologik ko‘rsatkichlar orqali baholanadi.

–Funksional bog‘lanish (functional connectivity) – bu organizmlar harakatining landshaft bo‘ylab qanday kechishini, ya’ni ularning real ekologik faolligini tavsiflaydi. Funksional bog‘lanish ikki ko‘rinishga ega: Aniq bog‘lanish (actual connectivity) – turlarning haqiqiy harakat yo‘llari kuzatuv orqali qayd etiladi; Potensial bog‘lanish (potential connectivity) – organizmlarning hayot davri ma‘lumotlariga tayanadigan, ehtimoliy harakat yo‘llarini modellashtirish orqali baholanadi [7].

Olib borilgan tadqiqotlar va Farg‘ona viloyati landshaftlarining transformatsiyasi tahlili quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini beradi:

–Landshaft fragmentatsiyasining kuchayishi: So‘nggi 50 yil ichida Farg‘ona viloyatida antropogen bosim, ayniqsa urbanizatsiya va infratuzilma yerlarining keskin kengayishi natijasida tabiiy landshaftlarning fragmentatsiyasi yuqori darajaga yetgan. Aholi punktlari ikki

baravar, sanoat va transport yerlari esa uch baravardan ziyod ko‘payishi natijasida yaxlit geotizimlar izolyatsiyalangan "orolchalarga" aylanib qolgan.

–Ekologik bog‘liqlikning ahamiyati: Landshaft bog‘liqligi (connectivity) faqatgina hududiy tuzilma emas, balki bioxilma-xillikning yashab qolishi, turlar migratsiyasi va genetik almashinuvni ta‘minlovchi dinamik jarayondir. Fragmentatsiya natijasida ushbu bog‘lanishlarning uzilishi ekotizim xizmatlarining susayishiga va turlarning yo‘qolib ketishiga bevosita sabab bo‘lmoqda.

–Landshaft fragmentatsiyasining bosqichlari: Viloyat hududida landschaft fragmentatsiyasining barcha bosqichlarini (A dan YE gacha) kuzatish mumkin. Ayniqsa, tekislik hududlari va daryo yoyilmalarida fragmentatsiyaning yakuniy (YE) bosqichi namoyon bo‘layotgani tabiiy muvozanatning jiddiy buzilganidan dalolat beradi.

Farg‘ona viloyatidagi izolyatsiyaga aylangan turli kattalikdagi tabiiy landschaftlarni markaziy yadro sifatida baholab, ulardagi ekologik bog‘lanishlarni o‘rmon fondi yerlari, ixotazorlar, daryo va kanallar orqali mustahkamlash lozim. Bu tabiiy "yadro" hududlarni o‘zaro bog‘lash imkonini beradi. Landshaft fragmentatsiyasining har bir bosqichi uchun alohida muhofaza va boshqaruv choralari qo‘llash zarur. Masalan, fragmentatsiya past (A va B) bosqichdagi tog‘li hududlarda "markaziy yadro"larni qat‘iy muhofaza qilish, yuqori fragmentatsiyalangan cho‘l landschaftlarida mikroqo‘riqxonalarini tashkil etish va ekologik yo‘laklarni kengaytirish lozim.

Hududiy rejalashtirish va shaharsozlik loyihalarida MSPA, MCR kabi zamonaviy modellardan hamda MESH, IIC indekslaridan foydalanish zarur. Bu antropogen obyektlar qurilishidan oldin ularning ekologik bog‘liqlikka ta‘sirini oldindan baholash imkonini beradi. Avtomobil va temir yo‘llar kabi chiziqli to‘siqlarda yovvoyi hayvonlar migratsiyasi uchun maxsus o‘tish yo‘llarini (ekoko‘rik yoki ekoyo‘laklar) loyihalash orqali tabiiy landschaftlarning chiziqli fragmentatsiyasini kamaytirish mumkin. Mazkur yondashuvlar kelgusida Farg‘ona viloyatida barqaror geotizimlarni saqlab qolish va biologik xilma-xillikni muhofaza qilishning ilmiy asoslangan mexanizmi bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Измерение ландшафта. Лейто А.Б., Миллер Дж., Аэри Дж., МакГаригал К. Вашингтон. Ковело. Лондон. Island Press, офис 300, 2009. 247 с.
2. Хорошев А. В., Алещенко Г. М. Иерархическая организация межкомпонентных связей в ландшафте // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2012. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ierarhicheskaya-organizatsiya-mezhkomponentnyh-svyazey-v-landshafte> (дата обращения: 19.10.2025).
3. Ayram S., Mendoza, M., Etter, A., Salicrup, D. (2016). Habitat connectivity in biodiversity conservation: A review of recent studies and applications. *Progress in Physical Geography*. Vol. 40 (1) Pg 7–37.
4. Diniz M. F., Cushman, S. A., Machado, R. B., & De Marco Júnior, P. (2020). *Landscape connectivity modeling from the perspective of animal dispersal*. *Landscape Ecology*, 35, 41–58. <https://doi.org/10.1007/s10980-019-00935-3>.
5. Jones K.R. et al. (2018). ‘One-third of global protected land is under intense human pressure’. *Science* 360:788–791. <https://doi.org/10.1126/science.aap9565>.
6. Locke H. et al. (2019). ‘Three global conditions for biodiversity conservation and sustainable use: An implementation framework’. *National Science Review* nwz136. <https://doi.org/10.1093/nsr/nwz136>
7. McGarigal K/ et al. (2012) FRAGSTATS v4: spatial pattern analysis program for categorical and continuous maps. Computer software program produced by the authors at the University of Massachusetts, Amherst. <http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html>.

8. Merriam, G. (1984). Connectivity: a fundamental ecological characteristic of landscape pattern. In: Brandt, J. and Agger, P. (eds), Proceedings of the 1st international seminar on methodology in landscape ecological research and planning. Roskilde University. Denmark, Pg 5-15.
9. Scheffers, B.R. et al. (2016). ‘The broad footprint of climate change from genes to biomes to people’. *Science* 354: aaf7671. <https://doi.org/10.1126/science.aaf7671>.
10. Summerhayes C.P. et al. The future extent of the Anthropocene epoch: A synthesis. *Global and Planetary Change* 242 (2024) 104568 C.P. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2024.104568>
11. Taylor, Philip D.; Fahrig, Lenore; Henein, Kringen; Merriam, Gray (1993). "Connectivity Is a Vital Element of Landscape Structure" (PDF). *Oikos*. **68** (3). JSTOR: 571.
12. Watson, J.E.M. et al. (2018). ‘Protect the last of the wild’. *Nature* 563 7729:27–30. <https://doi.org/10.1038/d41586-018-07183-6>.
13. With, Kimberly A., 'Landscape Connectivity', *Essentials of Landscape Ecology* (Oxford, 2019; online edn, Oxford Academic, 22 Aug. 2019), <https://doi.org/10.1093/oso/9780198838388.003.0005>, accessed 18 Oct. 2025.
14. With, Kimberly A.; Gardner, Robert H.; Turner, Monica G. (1997). "Landscape Connectivity and Population Distributions in Heterogeneous Environments". *Oikos*. **78** (1). JSTOR: 151.

Alautdinov M.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,
E-mail. alautdinovmukhidin@gmail.com

ATMOSFERA HAVOSI UGLEROD OKSIDI BILAN IFLOSLANISH XUSUSIYATLARI VA UNING TOSHKENT HUDUDIDA TARQALISHI (TANLANGAN DAVR UCHUN)

Annotatsiya. 1991 yildan 2020 yilgacha bo‘lgan davrda atmosfera havosining uglerod oksidi (CO) bilan ifloslanishi va uning Toshkent shahrida tarqalishi o‘rganildi. Atmosfera ifloslanishini tahlili shuni ko‘rsatdiki, ko‘rib chiqilayotgan butun davr mobaynida uglerod oksidi konsentratsiyasi o‘rtacha 1 REK (Ruxsat Etilgan Konsentratsiyasi) chegarasida bo‘lgan. Faqat ma‘lum yillar va ma‘lum oylarda uglerod oksidi konsentratsiyasi 1,5 REK ga yaqinlashdi. Toshkent shahridagi havo ifloslanishini nazorat qiluvchi 13 ta stansiyada uglerod oksidi konsentratsiyasining taqsimlanishi tahlili natijasida uglerod oksidi tarqalishining xarita-diagrammasini tuzish va ifloslantiruvchi moddalar nisbatan yuqori bo‘lgan joylarni aniqlash imkonini berdi.

Kalit so‘zlar. Ekologiya, atmosfera, ifloslanish, uglerod oksidi, konsentratsiya, REK.

Алаутдинов М.

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан,
E-mail. alautdinovmukhidin@gmail.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОКСИДОМ УГЛЕРОДА И ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТАШКЕНТ (В ИЗБРАННЫЙ ПЕРИОД)

Аннотация. В период с 1991 по 2020 г.г. изучено загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода (CO) и его распределение по г. Ташкент. Анализ загрязнения воздуха показал, что за весь рассматриваемый период концентрация оксида углерода в среднем была в пределах 1 ПДК. Лишь в отдельные годы и в отдельные месяцы концентрация оксида углерода приближалась к 1,5 ПДК. Анализ распределения концентрации оксида углерода по 13 опорным постам наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Ташкент позволил построить карту-схему распределения оксида углерода и выявить локацию с относительно повышенным содержанием загрязняющего вещества.

Ключевые слова. Экология, атмосфера, загрязнение, окись углерода, концентрация, ПДК.

Alautdinov M.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan,
E-mail. alautdinovmukhidin@gmail.com